

SAN’AT MAKTABLARIDA MAQOM ASOSLARINI O’RGATISH METODIKASI

Professor: **Sultonali Mannopov**

Talaba: **Anvarova Gulhayoxon Umidjon qizi**

Farg’ona Davlat Universiteti.

Annotatsiya: Ushbu maqolada maqom san’atining rivojlanishi, hozirgi kundagi dolzarbligi va san’at maktablarida maqom asoslarini o’rgatish bo’yicha tavsiyalar berilgan.

Kalit so’zlar:Maqom, metodika, ta’lim, san’at, musiqa, istedod.

METHODOLOGY OF TEACHING THE MAKAM BASICS OF MAKAM IN ART SCHOOLS

Professor: **Sultonali Mannopov**

Student: **Anvarova Gulhayoxon Umidjon qizi**

Ferghana State University

Abstrakt:This article presents the development of makam art, its current relevance and recommendations for teaching the basics of makam in art schools.

Keywords: Makam, methodology, education, art music, talent.

Xalqimiz madaniy merosining ajralmas qismi bo‘lgan milliy maqom san’ati o‘zining qadimiy tarixi, teran falsafiy ildizlari, betakror badiiy uslubi va boy ijodiy an’analari bilan ma’naviy hayotimizda alohida muhim o‘rin egallaydi.

Maqom san’atini o‘rgaanish va rivojlantirish borasida bizgacha muayyan ishlar amalga oshirilgan. O‘zbek “Shashmaqomi” nota matnlarining nashr etilishi va ularga muvofiq ravishda maqom kuy-qo‘shiqklarining magnit lentalariga yozib olinishi ulkan ilmiy -madaniy ahamiyatga ega voqea bo‘ldi. Hozirgi kunda yurtimizda Yunus Rajabiy

nomidagi Maqom ansambli, hududlarda maqom jamoalari, O‘zbekiston davlat konservatoriyasida shu yo‘nalishda maxsus kafedra faoliyat ko‘rsatayotgani, sohaga oid ilmiy izlanishlar olib borilayotganini qayd etish lozim.

Milliy o‘zligimizni anglash, madaniyatimizni har tomonlama rivojlantirish, xalqimiz, avvalo, yosh avlodimizni yuksak insoniy tuyg‘ular ruhida tarbiyalash, uning estetik didi va tafakkurini shakllantirishda maqom san‘atining keng imkoniyatlaridan yetarlicha foydalanilmayapti. Bu boradagi kamchiliklarni bartaraf etish maqsadida, O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi,, Maqom san‘atiga ixtisoslashtirilgan maktab internatlarini tashkil etish” to‘g‘risidagi 21.11.2019 yildagi 940-son qarori ishlab chiqildi. O‘quvchilarni maqom ijrochiligi yo‘nalishida o‘qitishning zamonaviy metodlaridan keng foyalanish, o‘quv jarayonlarini ixtisoslashtirilgan o‘quv dasturlari orqali amalga oshirish, maqom san‘ati an‘analarini chuqur va mukammal o‘rgangan kadrlarni tayyorlash. Innovatsion texnologiyalar yordamida bilim olish samaradorligini oshirish, qarorda asosiy maqsad qilib belgilangan.

O‘zbekiston Respublikasining Vazirlar Mahkamasining 2021-yil 16-noyabrdagi “Buhoro viloyatida yosh ijrochilarning,, Shashmaqom” Respublika festivalini tashkil etish va o‘tkazish chora - tadbirlari to‘g‘risida “gi 685 son qarori qabul qilindi. 2022-yilda yurtimizda ilk bor maqom festivali tashkil etildi. Festivalda 30 yoshgacha bo‘lgan yakkaxon ijrochilar hamda faqat tarkibi 15 dan ortiq bolmagan xonanda va sozandalardan tashkil topgan maqom ijrosi bilan ishtirok etishdi. Festival har 2 yilda Buhoro viloyatining Buhoro shahrida bo‘lib o‘tishi belgilandi.

Musiqqa va san‘at sohasini rivojlantirish, istedadli va yosh ijodkorlarni izlab topish va qo‘llab quvvatlash, ta‘lim muassasalarini musiqiy cholg‘ular va musiqqa darsliklari, metodik qo‘llanmalar bilan taminlash maqsadida 2022-2026- yillarga mo‘ljallangan Yangi O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasining “Inson qadrini ulug‘lash va faol mahalla yili”da amalga oshirilishi belgilangan dasturlar ishlab chiqildi. Maktablardada darsliklar yetishmovchiligi va musiqiy cholg‘ularining yo‘qligi katta muammoga aylangan edi. Umumiy O‘rta ta‘lim muassasalari, bolalar musiqqa san‘at maktablari, madaniyat markazlari 2022-2024 yillarda mazkur qarorda belgilangan rejalarga asosan 3 tadan musiqiy cholg‘u to‘plamlari bilan taminlanishi ko‘zda tutilgan.

O‘quvchilarning musiqaga qiziqishi yosh istedodlarni aniqlash maqsadida tuman (Shahar), viloyat, respublika kesimida festival va ko‘rik tanlovlar tashkil erilishi bayon etilgan. Yoshlarni madaniyat va san‘at sohasiga bo‘lgan qiziqishini uyg‘otish va musiqiy me‘rosimiz bo‘lmish Maqomchilik san‘atini rivojlantirish maqsadida yurtimizda “MAQOM” festivallari va ko‘rik tanlovlari o‘tkazilib kelinmoqda. Maqom san‘ati murakkab san‘at janiri bolganligi sababli o‘quvchilar asosan musiqa va san‘at maktablarida ustoz shogird an‘anasiga binoan maqom ijrochiligini o‘rganadilar. Ammo bazi musiqa va san‘at maktablarida qator muammoli holatlar mavjud, o‘quv metodik darsliklar yetishmasligi, musiqiy cholg‘ular haddan tashqari eski foydalanishga yaroqsiz, o‘quvchilar soni juda oz, ayniqsa, yildan yilga O‘quvchilar orasida turli hil noto‘g‘ri qarashlar shakllana boshlagan. O‘quvchilarni san‘at maktablariga yonaltirishda umumtamil maktablarining o‘rni juda katta, boladagi istedodni aniqlab, san‘at maktablari bilan hamkorlikda ishlansa ko‘plab istedodlar kashf etiladi. Turli festivallar va ko‘rik tanlovlarda ishtirik etish boladagi qiziqishni yanada oshiradi.

Yosh maqomchi olimlar maqom san‘atini yanada rivojlantirishi, mavjud bo‘lgan ijro va ijodiy maktablar, taniqli bastakorlar, usta hofizlaru sozandalar me‘rosini chuqur o‘rganishi va qayta tiklashi lozim. Maqom san‘ati bo‘yicha turli tadqiqodlar, izlanishlar olib borishi va xalqlar aro xamkorlikni yo‘lga qo‘yishda, o‘z hoissasini qoshishlari lozim. shu jumladan faol targ‘ib qilgan va qator yutuqlarga erishgan pedagog, olim va o‘quvchilarni o‘z vaqtida rag‘batlantirish sohada tubdan o‘zgarishlar, yutuqlarva muvaffaqiyatlarni kafolatlaydi.

Musiqa va san‘at maktabi o‘qituvchilari zamonaviy metod va innovatsion yondashuvlar asosida darslar olib borishi, “Maqom” san‘ati O‘zbek xalqining katta va go‘zal boyligi ekanligini o‘quvchilar ongiga singdira bilishi kerak. Ustozlar o‘quvchilarga faqatgina el orasida mashhur bolib saqlanib qolgan, maqom asarlarini emas, balki o‘z vaqtida mashhur bo‘lib, bugungi kunda unutilish arafasida turgan maqom durdonalarini ham o‘rgatishlari juda muhim. Hammaga malumki maqomlar ustoz -shogirt an‘anasiga muvofiq o‘rgatiladi. manashu an‘anani saqlab qolish juda muhim. Ushbu an‘ana o‘quvchilarda insonparvarlik, mehnatsevarlik, vatanga

muhabbatdek insoniy tuyg’ularini shakillantiradi. Maktablarda etibor qaratilishi lozim bo’gan yana bir masala o’quvchilarni asarlarni to’g’ri talqin qilishidir. Maqom ashula va kuylari murakkab bo’lganligi sababli o’quvchilar, avvaliga bir oz qiyinchiliklarga duch keladilar. Manashu paytda qo’yilgan hatolarni tuzatmaslik kelajakda maqom ijrolarida qator xatoliklarga olib keladi. Maqomlarning ashula bo’limidagi ashulalar so’zlari esk turkiy va tojik tillaridagi g’azallardan olinganligi sababli o’quvchilar tushunishi murakkablashadi. Tajribali ustozlar o’quvchi o’rganayotgan asarni so’zma so’z tajima qilib tushuntirib berishadi, bazi ustozlar esa hatto bu haqda o’ylab ko’rishmaydi. G’azalga yaxshi tushunmaslik esa, o’quvchida masuliyat va qo’shiqqa nisbatan qiziqishni pasaytiradi. San’at maktablarida ta’lim berayotgan ustozlarimiz yangi qobiliyatlarni kashf etishda, malakalarini oshirishda asosiy insonlar sifatida faoliyat olib borishadi. Musiqa maktablari bolalarning qobiliyatlari va ehtiyojlariga qarab o’z faoliyatini amalga oshiradi. Musiqa va san’at maktablari (maqom asoslari fani) va maqom maktablarining asosiy vazifalari -maqom san’atini ilmiy jihatdan o’rganish, tarixiy va nazariy asoslarini qayta tadqiq etish, ijrochilik yo’llarini bilimdon ustozlar rahnamoligida o’zlashtirish hamda ijrochilik amaliyoti bo’yicha respublika va xalqaro festivallarda faol ishtirok etish.

Ozbekiston Respublikasi Prezidentining maqom san’ati rivojlanishida, eng avvalo azaliy ijro an’analari asosida mumtoz musiqamizni takomillashtirishga qaratilgan 20 dan ortiq qarorlari sohada qator o’zgarish va yangilanishlar yaratdi. Mumtoz an’analrimizni shakillantirishda rahnamolik qiladigan ikkita ixtisoslashgan markaz - o’zbek milliy maqom san’ati markazi va bahshichilik san’ati markazi davlat muassasalari sifatida tasis etildi.

Xulosa qilib aytganda ixtisoslashtirilgan san’at maktablarida “Maqom asoslari” fani mumtoz musiqa merosini asl holda saqlab qolish, kelajak avlodga yetkazish, ularni zamon va makon talablari doirasida talqin etishda muhim o’rin egallaydi. Umid qilamizki ushbu oliygohlar bebaho san’atimizning mohir usta vakillarini kamolga yetkazadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi, „Maqom san‘atiga ixtisoslashtirilgan maktab internatlarini tashkil etish“ to‘g‘risidagi 21.11.2019 yildagi 940-son qarori.

2 O‘zbekiston Respublikasining Vazirlar Mahkamasining 2021-yil 16-noyabrdagi “Buhoro viloyatida yosh ijrochilarning, „Shashmaqom“ Respublika festivalini tashkil etish va o‘tkazish chora - tadbirlari to‘g‘risida “gi 685 son qarori.

3. 2022-2026- yillarga mo‘ljallangan Yangi O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasi.